

СЎЗ САЊАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

7 ЖИЛД, 2 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 7, НОМЕР 2

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 7, ISSUE 2

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА | INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

№2 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2024-2>

Бош муҳаррир:
Тўхтасинов Илҳом
п.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Бош муҳаррир ўринбосари:

Главный редактор:
Тухтасинов Илхом
д.п.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель главного редактора:

Editor in Chief:
Tuhtasinov Ilhom
DSc. Professor (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ

Назаров Бахтиёр
академик. (Ўзбекистон)

Якуб Умарўғли
ф.ф.д., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова
ф.ф.д., профессор (Озарбайжон)

Бокиева Гуландом
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Миннуллин Ким
ф.ф.д., профессор (Татаристон)

Махмудов Низомиддин
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Керимов Исмаил
ф.ф.д., профессор (Россия)

Жўраев Маматкул
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Куренов Рахиммаед
к.ф.н. (Туркменистон)

Кристофер Жеймс Форт
Мичиган университети (АҚШ)

Умархўжаев Мухтор
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Мирзаев Ибодулло
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Болтабоев Ҳамидулла
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Дўстмухаммедов Хуршид
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Лиходзиевский А.С.
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Сиддикова Ирода
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Шиукашвили Тамар
ф.ф.д. (Грузия)

Туробов Бекпулат
масбул котиб, PhD, доцент
(Ўзбекистон)

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Назаров Бахтиёр
академик. (Узбекистан)

Якуб Умар оглы
д.ф.н., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова
д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Бакиева Гуландом
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Миннуллин Ким
д.ф.н., профессор (Татарстан)

Махмудов Низомиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Керимов Исмаил
д.ф.н., профессор (Россия)

Джураев Маматкул
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Куренов Рахыммаед
к.ф.н. (Туркменистан)

Кристофер Жеймс Форт
Университет Мичигана (США)

Умархаджаев Мухтар
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Мирзаев Ибодулло
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Балтабоев Ҳамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Дустмухаммедов Хуршид
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Лиходзиевский А.С.
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Сиддикова Ирода
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Шиукашвили Тамар
д.ф.н. (Грузия)

Туробов Бекпулат
отв. секретарь, PhD, доцент
(Узбекистан)

EDITORIAL BOARD

Bakhtiyor Nazarov
academician. (Uzbekistan)

Yakub Umarogli
Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)

Almaz Ulvi Binnatova
Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)

Bakieva Gulandom
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Minnulin Kim
Doc. of philol. scien., prof. (Tatarstan)

Mahmudov Nizomiddin
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kerimov Ismail
Doc. of philol. scien., prof. (Russia)

Juraev Mamatkul
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kurenov Rakhimmamed
Ph.D. Ass. Prof. (Turkmenistan)

Christopher James Fort
University of Michigan (USA)

Umarkhodjaev Mukhtar
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Mirzaev Ibodulla
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Boltaboev Hamidulla
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Dustmuhammedov Khurshid
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Lixodzievsky A.S.
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Siddiqova Iroda
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Shiukashvili Tamar
Doc. of philol. scien. (Georgia)

Turobov Bekpulat
PhD Ass. prof. Senior Secretary
(Uzbekistan)

PageMaker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Cho'liyevich Ne'matilla Oripov HAYKALTAROSHLIK SAN'ATIDA QADRIYATLAR IFODASINI IDROK ETILISHI.....	5
2. Khurshida Narkhodjayeva, J. Ismatova TERMINOLOGICAL LEXICOGRAPHY IS A REFLECTION OF THE DEMAND OF THE TIME AND THE DEVELOPMENT OF LINGUISTICS.....	9
3. Saliyeva Nigora Ikromovna, Djurayev Dilshod Mamadiyarovich O'ZBEK TALABALARINING HSK 5-DARAJASI 写作“YOZUV” BO'LIMINI TOPSHIRISHDA YO'L QO'YGAN LEKSIK XATOLARI TAHLILI.....	13
4. Mamajonov Muhammadjon Yusbjonovich MULOQOT BOSQICHLARINING PSIXOLINGVISTIK TALQINI.....	22
5. Achilova Nurxon Normammedovna QADIMGI XITOIY MIFOLOGIYASIDA AJDARHOLAR VA ULARNING TURLARI.....	28
6. Mirzayeva Mahliyo G'ayrat qizi U. SHEKSPIR “OTELLO” VA M. SHAYXZODA “MIRZO ULUG'BEK” ASARLARIDA BOSH QAHRAMONLAR SHAXSIYATI VA EMOTSIONAL HOLATINING QIYOSIY TAHLILI.....	33
7. Mohinur Baratboyevna Nizomova NUTQIY MULOQOTDA PEDAGOGIKAGA OID TERMINLAR ORQALI YUZAGA KELADIGAN “PEDAGOGIK TIL KONTAKTI” TUSHUNCHASI VA UNING TASNIFI (INGLIZ VA O'ZBEK TILLARI MISOLIDA).....	38
8. Maftuna Do'smurod qizi Elmirzayeva INGLIZ VA O'ZBEK TILLARDAGI IJTIMOIIY HIMOIYA TERMINLARNING STRUKTUR TAHLILI.....	44
9. Шамситдинова Зебо Фазлитдиновна ВЫРАЖЕНИЕ В КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ ФОРМЫ ДАВНОПРОШЕДШЕГО ВРЕМЕНИ, ОБРАЗОВАННОГО В СОВРЕМЕННОМ УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКЕ ПРИ ПОМОЩИ АФФИКСА ПРИЧАСТИЯ -GAN.....	50
10. Озодахон Мусаева АБДУРАХИМ ПРАТОВ ШЕЪРИЯТИНИНГ ЛИНГВОДИДАКТИК ТАМОЙИЛЛАРИ.....	58
11. Минхожиддин Хожиматов, АБДУРАУФ ФИТРАТ ШЕЪРИЯТИДА МИЛЛИЙ ЎЗЛИК ВА ҚАЛЬ ИНҚИЛОБИ.....	67
12. Mirxodjaeva Gulrux Miralieva INGLIZ TILINI O'RGANISHDA MUXANDISLIK YO'NALISHI TALABALARI UCHUN SAMARALI ESLAB QOLISH USULLARI.....	77
13. Saidova Rayhon Bekmurodovna ZAMONAVIIY ADABIYOTDA SHE'R VA SHOIRLIK MASALASINING BADIY-ESTETIK TALQINI.....	83
14. Nazarova Dildora Ithomovna ZAMONAVIIY SHE'RIYATDA VAZNLAR RANG-BARANGLIGI.....	89
15. Farkhodova Shahzoda Umidkizi THE PRINCIPLE OF POLITENESS IN SPEECH ADAPTATION.....	96
16. Taxmina Yunusovna Mukaramkhodjayeva SEMANTIC RELATIONSHIPS OF PHRASEOLOGICAL UNITS IN ENGLISH: POLYSEMY AND HOMONYMY.....	102
17. Isoqova Feruza Shamsiddin qizi INGLIZ TILIDA SIYOSIY DISKURSNING LINGVISTIK XUSUSIYATLARI.....	106
18. J.Ro'ziyev BO'LAJAK TASVIRIIY SAN'AT O'QITUVCHILARINING KASBIY KOMPETENSIYASINI SHAKLLANTIRISHDA KOMPOZITSIYANING O'RNI VA AHAMIYATI.....	111

19. Islomova Madina Asqarovna NEMIS MATBUOT MATNLARIDA KOMIZMNING TURLARINING QO'LLANILISHI.....	114
20. Hamroyeva Maftuna Rasulovna LAQABLARNING ANTROPONIMIK BIRLIK SIFATIDA LISONIY TIZIMDAGI O'RNI VA SOTSIOPRAGMATIK XUSUSIYATLARI.....	122
21. Dushanova Nargiza Mamatkulovna THE DEVELOPMENT OF HIGHER-ORDER COGNITIVE COMPETENCIES THROUGH THE PHENOMENON- BASED LEARNING APPROACH.....	127
22. Mardanova Guljahon Furqatkizi EXPRESSION OF THE CONCEPT OF "WEALTH" IN PAREMIOLOGICAL UNITS OF UZBEK LANGUAGE..	135
23. Mardonova Sitara Mardonovna SEMANTIC DEVELOPMENT OF THE VERBS "FEORRIAN, FYRSIAN, FEORSIAN" AND VERBS OF DIRECTION, WHICH ARE INCLUDED IN 4 CATEGORIES OF OLD ENGLISH.....	141
24. Mamajonov Muhammadjon Yusubjonovich MULOQOT BOSQICHLARINING PSIXOLINGVISTIK TALQINI.....	149
25. Бўронов Назим ФЕЙК ВА ДЕЗИНФОРМАЦИЯГА ҚАРШИ КУРАШИШДА МЕДИАСАВОДХОНЛИКНИНГ ВАЗИФАЛАРИ.....	155
26. Narzullaeva Diyora Zayniddin kizi STRUCTURAL ANALYSIS OF POTTERY TERMINOLOGY IN DIFFERENT LANGUAGE SYSTEMS.....	161
27. Islombek Raxmonberdiyev Ilxom o'gli SAMYUEL F. HANTINGTON SIVILIZATSIYALAR TO'QNASHUVI PARADIGMASI IJTIMOY-FALSAFIY TAHLILI.....	167
28. Bobonazarova Gulxayo Habibulla qizi KOGNITIV TILSHUNOSLIKNING KELIB CHIQISHI VA UNGA HISSA QO'SHGAN TILSHUNOSLAR.....	176
29. Eshimova Sharofat Kenjaboyevna, Davlatova Komila Abdusattorovna KOREYS TILIDAGI METAFORA HODISASIDA KO'CHMA MA'NOLI SO'ZLAR XUSUSIDA.....	181
30. Kuvondikova Gavhar Isomiddinovna TALABALAR NUTQINING TA'LIMIY KORPUSINI YARATISHNING NAZARIY MASALALARI.....	189
31. Burxonov Utkir Farxod o'g'li ISPAN TILIDAGI ARABIZMLARNING FONETIK TASNIFI.....	197
32. Muxamedjanova Sh.B. XITOIY TILIDA INTERNET LINGVISTIKASI XUSUSIYATLARI.....	201

Минхожиддин Ҳожиматов,
филология фанлари
бўйича фалсафа доктори (PhD)

АБДУРАУФ ФИТРАТ ШЕЪРИЯТИДА МИЛЛИЙ ЎЗЛИК ВА ҚАЛБ ИНҚИЛОБИ

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.13235723>

АННОТАЦИЯ

Миллий ўзига хосликни англаш бевосита шахс ва жамият ҳаёти, миллат тарихи ва тақдири билан боғлиқ ҳодисадир. Дунёда инсоннинг эрки, кадр-қиммати ва шаънидан баландроқ ҳеч нарса йўқ. Ватанга қўшилиб сўз ва қалбнинг турғунликка маҳкум этилганлиги сўз ва эрк, юрт ишқи билан ёнган чин шоир юрагини ўртади. Ҳақиқий санъаткор учун лоқайд, ўз қадрини йўқотган одамлар қалбида ғурур уйғотиш осон эмас. Топталаётган туғёнларда халқнинг неча минг йиллик қадриятлари, маданий мероси ва анъаналари ҳам борлигини ҳис қилиш ижодкор учун ҳақиқий фожиа эди. Ўзлигидан мосуво бўлган миллатнинг эртанги куни, келажаги ҳам таназулга юз тутиши аниқ. Инсон мураккаб мавжудот бўлганлиги учун ҳам, унинг моҳиятида миллий ўзлик, эзгулик ва гўзалликни ҳис қилиш, ҳиссиётларнинг покизалиги, мақсадларнинг муштарақлиги жуда муҳим. Адабиёт – сўз, унинг замиридаги туйғулар орқали тафаккурга таъсир қиладиган, инсон шахсини, дунёқарашини шакллантирадиган кучдир. Шу маънода Туркистондаги жадида адабиёти, хусусан Абдурауф Фитрат асарлари нафақат ўзбек, балки минтақадаги барча халқлар тақдирида, миллий адабиётларнинг кейинги ривожланиш босқичларида миллий ўзлик туйғусини уйғотувчи, миллионлаб юракларда миллий истиқлол руҳини камол топтирувчи куч сифатида прогрессив аҳамият касб этди. Унинг “Миррих юлдузига”, “Юрт қайғуси”, “Ўгут”, “Беҳбудий сағанасин изладим” каби оташин шеър ва сочмаларида олам ва одам қалбидаги руҳий изтироблар, оғир кечинмалар, зиддият ва оғриқ нуқталар ифодаланган. Мазкур мақолада Абдурауф Фитрат шеъриятида устувор мавзуларга айланган юрт қайғуси, миллий ўзлик, эрк ва қалб инқилоби масалаларининг бадиий талқини ўрганилади.

Калит сўзлар. ўтмиш, эътиқод, зулук, ўлка, қалб, миллий рух, бадиий тафаккур, юрт, қадрият, мозий, юлдуз, хоқон, қайғу.

Минходжиддин Ҳоджиматов,
доктор философии по
филологических наук (PhD)

НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ И СВОБОДА ДУШИ В ПОЭЗИИ АБДУРАУФА ФИТРАТА

АННОТАЦИЯ

Реализация национальной идентичности – явление, непосредственно связанное с жизнью личности и общества, историей и судьбой нации. Нет ничего в мире выше человеческой воли, достоинства и чести. Тот факт, что слово и сердце обречены на застой присоединения к Родине, режет сердце настоящего поэта, горящего любовью к слову и стране. Настоящему художнику нелегко вселить гордость в сердца апатичных, неуважительных людей. Для творца было настоящей трагедией чувствовать, что на вытопанных холмах находятся тысячи ценностей, культурного наследия и традиций народа. Понятно, что завтра будущее нации, равное ее идентичности, также ждет упадок. Поскольку человек – существо сложное, по своей сути очень важны национальная самобытность, чувство добра и красоты, чистота эмоций, общие цели. Литература – это сила, которая влияет на мышление через слова и чувства по своей сути, формирует личность и мировоззрение человека. В этом смысле современная литература в Туркестане, особенно произведения Абдурауфа Фитрата, приобрела прогрессивное значение не только в судьбах узбеков, но и в судьбах всех народов региона, как сила, пробуждающая чувство национального единства. Самобытность и совершенствует дух национальной независимости в миллионах сердец на следующих этапах развития национальной литературы. В его пламенных стихах, таких как «Миррих юлдузига», «Юрт кайгуси», «Ўгут», «Беҳбудий сағанасин изладим», выражены душевные страдания, тяжелые переживания, конфликты и болевые точки в мире и человеческом сердце. В данной статье исследуется художественная интерпретация вопросов народного горя, национальной идентичности, революции воли и души, ставших приоритетными темами в поэзии Абдурауфа Фитрата.

Ключевые слова. прошлое, вера, пивка, страна, сердце, национальный дух, художественное мышление, страна, ценность, история, звезда, хакан, печаль.

Minhojiddin Hojimatov,
philological sciences
Doctor of Philosophy (PhD)

**OF NATIONAL IDENTITY AND REVOLUTION HEART IN THE
POETRY OF ABDURAUUF FITRAT****ABSTRACT**

The realization of national identity is a phenomenon directly related to the life of an individual and society, the history and destiny of the nation. There is nothing in the world higher than human will, dignity and honor. The fact that the words and the heart are condemned to stagnation by joining the motherland cuts the heart of a true poet burning with love for words and country. It is not easy for a true artist to inspire pride in the hearts of apathetic, disrespectful people. It was a real tragedy for the creator to feel that there are thousands of values, cultural heritage and traditions of the people in the trampled hills. It is clear that tomorrow, the future of the nation, which is equal to its identity, will also face decline. Since man is a complex being, in his essence, national identity, sense of goodness and beauty, purity of emotions, common goals are very important. Literature is a force that influences thinking through the words and feelings at its core, and shapes a person's personality and worldview. In this sense, the modern literature in Turkestan, especially the works of Abdurauf Fitrat, has gained progressive importance not only in the fate of Uzbeks, but also in the fate of all peoples in the region, as a force that awakens the sense of national identity and perfects the spirit of national independence in millions of hearts in the next stages of development of national literature. In his fiery poems and essays such as "To the star of Mirrih", "Yurt gyagusi", "Ogut", "Behbudi saganasin izlidim", spiritual sufferings, difficult experiences, conflicts and pain points in the world and human heart are expressed. In this article, the artistic interpretation of the issues of country grief, national identity, revolution of will and soul, which have become priority themes in Abdurauf Fitrat's poetry, is studied.

Keywords. past, belief, leech, country, heart, national spirit, artistic thinking, country, value, mozi, star, khagan, sadness.

Мухтарам Президентимиз Республика Маънавият ва маърифат кенгазининг кенгайтирилган мажлисидаги нуткида, “Маърифатпарвар аждодларимизнинг мероси бугун биз кураётган ҳуқуқий демократик давлат ва фуқоролик жамияти учун пойдевор бўлиб хизмат қилиши табиийдир. Чунки уларнинг ғоя ва дастурлари Янги Ўзбекистонни барпо этиш стратегияси билан ҳар томонлама уйғун ва ҳамоҳангдир”, [1;]деди.

Жадидчиликнинг илк давридан бошлаб маърифатпарварлик ва миллий озошлик учун кураш ҳаракатнинг бош ғоясига айланган эди. 1922 йил Тошкентда нашр этилган “Ўзбек ёш шоирлари” номли тўпламдан жой олган шеърларнинг аксари шу мавзуда бўлиб, уларда ватанпарварлик, миллий ўзлиқ, юртга садоқат туйғулари ифодаланган эди.

Мазкур тўпламга Абдурауф Фитратнинг “Ким деяй сени?”, “Бироз кул”, “Аччиғланма деган эдинг”, “Миррих юлдузига”, “Овунчоқ”, “Ишқимнинг тарихи”, “Яна келдим”, “Шоир”, “Бехбудийнинг сағанасини изладим”, “Парча”, “Ўгут”, “Шарқ” каби шеърлари киритилган бўлиб, улар

Фитрат санъаткор сифатида воқеликни шунчаки кўрсатиш, тасвирлаш фикридан бутунлай йироқ бўлган. Унинг тафаккур олами ниҳоятда кенг ва чексиз. Шоирнинг образлари кўп маъноли ва серқатламлиги билан ажралиб турган. У ҳамиша нафақат ўзи мансуб жамият, балки жаҳонда кечаётган воқеа – ҳодисаларга фаол муносабат билдиради. Шеърларининг ҳар сатрида оҳори тўқилмаган ташбеҳларни қўллаб, албатта бирор янгилик кашф этади. “Миррих юлдузига” шеърида у ўзини ватан тақдирига дахлдор шахс деб билган инсон қалбидаги туғёнларни, аламу изтиробларни бадиий акс эттиради. Жаҳолатдаги халқнинг дарду аҳволини, жамиятнинг фожиаларини ҳаққоний ёритади. Профессор Б.Қосимовнинг фикрича: “Миррих юлдузига” шеърида шоир юлдуз билан сирлашади. Ердаги тубанликлар, хўрликлардан сўз очади. Улар тимсолида асликнинг бузилишини, табиий гўзалликни, мукамалликни поймол бўлишини кўради”. [3;369]

Одатда инсон икки ҳолатда, ё ўта бахтли, ё ўта бахтсиз бўлганида нимадандир умидвор бўлиб, беихтиёр осмонга термулади, унга интилади. Хаёлан ой билан, юлдузлар билан дардлашгиси келади. Шоирнинг инсон шахсиятига ёндашиши ва унинг руҳий оламини ўзига хос тадқиқ этишида Миррих юлдузи муҳим аҳамият касб этади. Шоир “Миррих юлдузи”га деган бўлса – да, Миррих, яъни Марс қуёш системасига кирувчи 9 та катта сайёралардан биридир. Ўзбекистон Миллий энциклопедиясида ёзилишича, “Марснинг Ерга энг яқин келиш даврлари Марснинг рўпара туриши деб аталади. Бунда Марс ва Ер Қуёш марказидан бир тўғри чизиқ яқинида жойлашган бўлади. Бу тахминан ҳар 780 суткада бир марта такрорланиб туради. Марс билан Ер орасидаги масофа энг кичик бўлган пайтларини Марснинг буюк рўпара туриши дейилади. У ҳар 15 -17 йилда такрорланиб туради”. [4;489] Назаримизда, заминда ҳамдард, маслакдош тополмаган шоир айнан “буюк рўпара туриш”ни орзиқиб кутади, “Гўзал юлдуз, еримизнинг энг қадрли тувғони”, дея сўз бошлайди ва қалбидаги барча оғриқларни, дарду ғуссаларни тўкиб солади.

Миррих билан мулоқот – кечинмада муаллиф муҳитни, жамиятдаги ҳақсизликларни тасвирлайди. Бу ҳақсизликлардан тўйган, ўзидан, ўзлигидан қочиб кетгиси келаётган инсоннинг юлдузга саволлари жуда кўп. Унинг наздида ерликларнинг ёлғону хиёнатлари, разолату ғурбатларидан ҳориган Миррих юлдузи заминдан узоқлашяпти. Ўткинчи дунёнинг ғамлари, азобларидан чарчаган қалб фалакдаги юлдузнинг дунё ҳақидаги фикри билан кизиқади:

Нега биздан қочиб мунча узоқларга тушибсан?
Тувғонингга нечун сира гапурмасдан турибсан,
Сўйла, юлдуз, ҳолинг надир, нечук топдинг дунёни?

Шоир юртдошлари ғафлат уйқусидан уйғонишларини, даврнинг аянчли ва ҳаққоний манзараларини бедор қалб билан кўришини, ҳис этишини хоҳлайди. Инсон руҳиятининг сирли нуқталари айнан давр эврилишлари билан уйғунликда ёритади. Кундалик воқеалар остига яширинган ҳақиқатни очиш, жамият характеридаги фикр - тушунча билан Миррих юлдузи руҳий ҳолати орасидаги яқинликликни сақлаб қолиш масаласи чуқурлашиб, кескинлашиб бораверади:

Борми сенда бизим каби инсонлар,
Икки юзли ишбузарлар, шайтонлар
Ўртоқ қонин қонмай ичган зулуклар,
Қардош этин қўймай еган қоплонлар?

Бу ўринда ҳиссий кечинмалардаги ўзгаришлар фикрдаги, жамиятдаги зиддиятларга мос ҳолда рўй беради. Маълумки, инсон табиати жуда мураккаб. Шоир ҳаёт зиддиятларидан келиб чиққан ҳолда, поэтик ғояни фикрий образ даражасига кўтаради, яъни кундалик воқеалар фалсафий мушоҳадалар юритиш учун кенг имкониятлар беради. “Икки юзли ишбузарлар, шайтонлар” ҳеч қандай ёмонликдан, хиёнатдан қайтмайдилар. Зулук – шоир талқинида ниҳоятда чуқур рамзийлик касб этган.

Зулук {ф.- зулук} 1 Чучук сув ҳавзаларида яшовчи, йиртқич ёки паразит ҳолда кун кечирувчи ҳалқали чувалчанглар вакили.

2 кўчма Бировлар ҳисобига яшовчи, очкўз, текинхўр, шафқатсиз одам. [5;164]

Зулук - ҳам ўз маъносига, яъни “йиртқич”, ҳам кўчма маънода муаммонинг моҳиятини аниқ ва образли ифодамоқда. “Очкўз, текинхўр, бировлар ҳисобига яшовчи, шафқатсиз”лардан, “қардош этин қўймай еган”, оғзи қон, қўли қон “қоплонлар”дан тўйган халқнинг фигони фалакка чиқмоқда. Жамиятдаги қарама – қаршилиқлар, инсоннинг муҳит билан тўқнашуви ва зиддиятларнинг моҳияти Фитратнинг образли – ассоциатив фикрлари учун пойдевор вазифасини ўтамоқда. Бунда ҳаётнинг деталлар таъсирчан коллизияларни вужудга келтириш баробарида ўқувчини мулоҳаза юритишга ундайди.

Борми сенда ўқсуз йўқсулнинг қонин
Гурунглашиб, чоғир каби ичканлар?
Борми сенда бутун дунё тузугин
Ўз қопчиғин тўлдиргани бузганлар?

Фитрат шеърлятида мавзуга қанчалик конкрет ёндошилса, унинг бадиий талқинидаги образли, поэтик фикр ҳам шунчалик аниқ моҳияти билан намоён бўлади. Зеро, “Ўртоқ қонин қонмай ичган зулуклар, Қардош этин тўймай еган қоплонлар” юлдузлар дунёсида борми? “Ўқсуз йўқсулнинг қонин”и “гурунглашиб, чоғир каби ичканлар”чи? “Дунё тузугини” “ўз қопчуғларини тўлдириш учун” бузганлар, “қорин – курсоқ йўлида элин – юртин, борин - йўғин” сотганлар борми у ерда? Йўқ! Барча тубанликлар ердадир! Барча риёлар ерда, Туркистонда!!!”. [3;369]

Жафокаш халқнинг қонини сўриб, гўштини еганларни зулук ва қоплонга менгзагани ҳали муаллифни қаноатлантормайди. Шоир янада кескин хулосага келади: “зулук”лар ва “қоплон”лар бирлашиб, йўқсулларнинг қонини май ўрнида ичиб, яна бемалол кайф қилмоқдалар. Улар ўз нафслари йўлида дунё “тузугин” бузишдан ҳам тоймайдилар. Назаримизда, Фитрат “тузук” сўзини икки маънода қўллаган.

Тузук 1 Бузилган – нетган ери йўқ, ишлаб турган ёки ишлай оладиган.

2 Камчилиги, ёмон ери йўқ; дуруст, яхши; бинойи;

3 Дард, касали йўқ, соғ, соғлом; соғлиғи қаноатланарли.

Тузук II тар. ҳуқ. Қонун – қоидалар тўплами; низом. Амир Темур тузуклари . [6;185]

Босқинчиларнинг қадами теккунича бузилган ери, камчилиги, дард касали йўқ, “тузук” юрт энди ўт ичида қолди. Буюк Амир Темурнинг “Темур тузуклари” бир неча асрлар давомида дунёни ҳайратга солиб келаётганлиги ҳақиқат. “Тузук”лардаги миллий ўзлик, адолатпарварлик, яхшилик ва эзликка даъват, комил инсон фалсафаси бир неча авлод ёшларини тарбиялади. Энди халқнинг ҳуқуқлари, қадриятлари, Соҳибқирон дан мерос адолатли қонунлар топталди. Шоир талқинида “тузук” сўзининг маъно кўлами ниҳоятда кенг. Халқнинг миллий ўзлигини белгиловчи минг йиллик қадриятлар, анъаналар, урф – одатларнинг жар ёқасига келиб қолганлиги, юртдошларининг эрксизликка, маънавий кулликка кўникўвчанлиги шоирни қаттиқ ташвишга солади.

Зеро, “Б.Ҳайит фикрича, “бутун дунё тузугини” қулатмоқчи бўлганлар рус босқинчиларидир. Бу – қонли тарих ҳақиқати”. [3;369] Жамиятдаги беҳаловатлик,

зиддиятларнинг кескинлашуви, нафратни исёнга айлантиради. Бевовта рух билан йўғрилган шеърнинг ҳар бир бандига жўшқин ҳис – туйғулар, исёнкорлик, курашувчанлик сингдирилган.

Борми сенда бир ўлкани ёндириб,
Ўз қозонин қайнатғувчи ҳоконлар?
Борми сенда қорин-қурсоқ йўлида
Элин, юртин, борин-йўғин сотқонлар?

Профессор Ҳ.Болтабоев тўғри таъкидлаганидек, “... у ҳаммаси бўлиб, йигирмага яқин шеърни ўзбек тилида битган бўлса ҳам, туркий халқлар дунёсига миллатпарвар ва ёниқ шоир сифатида танилган эди”. [3;369]

1920 йилда ёзилган “Миррих юлдузига” шеъри ҳам ижобий, ҳам салбий маънода катта шуҳрат қозонди, яхшигина “шов - шув”ларга сабаб бўлди. Ва тилдан – тилга кўчиб, бу шов – шувлар узоқ давом этди. Профессор А.Қулжонов шундай маълумотни келтиради: “1934 йилнинг март ўзбекистон совет ёзувчиларининг Биринчи жумҳурият курултойи бўлади. Ўша йиллари унинг раиси ва таниқли адабиётшунос Раҳмат Мажидий курултойда маъруза қилган. У шундай деган эди: “Бизнинг юртимизда, яъни пролетариат ҳокимлик қилган ерда шоир Фитрат фақат “тубанлик”ни, “хўрликлар”ни кўради. Лекин шоир Фитрат умидсиз эмас. У тез кунда совет системасининг тугатилишига умид билдиради”. [3;369]

Миллий ўзига хосликни англаш бевосита шахс ҳаёти, тақдири билан боғлиқ ходисадир. Адабиёт – сўз, унинг замиридаги туйғулар орқали тафаккурга таъсир қиладиган, инсон шахсини, дунёқарашини шакллантирадиган кучдир. Шу маънода Туркистондаги жадид адабиёти, хусусан Абдурауф Фитрат асарлари нафақат ўзбек, балки минтақадаги барча халқлар тақдирида, миллий адабиётларнинг кейинги ривожланиш босқичларида миллий ўзлик уйғотувчи, миллионолаб юракларда миллий истиқлол руҳини камол топтирувчи рух сифатида прогрессив аҳамият касб этди.

Тўсиб турган ойдинликнинг йўлини
Шу қоп-қора, эски, титрак булутлар,
Кучли бир ел кўргач, турмас, йиртилар,
Умид қуни сенинг учун ҳам туғар.
Қайғурмағил сира, эй ҳақ туйғуси!

Абдурауф Фитратнинг бу каби шеърлари ўз даврида миллатнинг эрку озодлиги сари интилишига кучли рух бағишлади. Унга миллат манфаатларини ҳимоя ишонч ва куч бағишлади.

Оғир йигит, сенинг гўзал, нурли кўзингда,
Бу миллатнинг саодатин, бахтин ўқудим.
Ўйлашингда, туришингда ҳамда ўзунгда
Бу юрт учун қутулишнинг борлигин кўрдим.
Турма — югур, тинма — тириш, букилма — юксал,
Хуркма — кириш, кўркма — ёпиш, йўрилма* — кўзғал.
Ел йўлини тўсиб турган эски булутларни
Ёндириб қўй, йиртиб ташла, барчасин йўқ эт.
Қилолмасанг шу ишларни,
Сенинг учун хўрликдир бу...
Йиқил, йўқол, кет!

Абдурауф Фитратнинг “Ўгут” шеъридаги бу сатрлар билан миллат умиди, ишончи бўлган эрларга-йигитларга мурожаат қилиб “сенинг нурли кўзингда, бу миллатнинг саодатин бахтин ўқидим...” дейди. “ Турма — югур, тинма — тириш, букилма — юксал, Хуркма — кириш, кўркма — ёпиш, йўрилма* — кўзғал”дея унга чексиз иродавий куч йўллайди. Шоир миллат йигитларига бағишлаётган иродавий куч сатрдан сатрга улғайиб, кучайиб боради: “Ел йўлини тўсиб турган эски булутларни, Ёндириб қўй, йиртиб ташла, барчасин йўқ эт. Қилолмасанг шу ишларни, Сенинг учун хўрликдир бу...Йиқил, йўқол, кет!” дея, миллат эрларининг тутуқуғлик изтироблари, поймол этилган ҳуқуқлари туфайли заифлашган миллий нафсониятини, ор-ноусини уйғотишга интилади. Зеро, миллий истиқлолни қўлга киритиш,

миллий давлатчиликни тиклашда миллат қалбидаги миллий нафсоният ҳар қандай куч ва зўравонликларга қарши турувчи энг қудратли восита бўлиб хизмат қиларди. Шоир ўз халқи миллий ўзлигини англаш орқали, миллий истиқлолга эриша олишига қаттиқ ишонарди.

Атоқли адабиётшунос олим О.Шарафиддинов таъкидлаганидек, “XX асрда Ўрта Осиёда етишиб чиққан ижодкорлар орасида энг сараларидан бири, энг мумтози Абдурауф Фитратдир десам хато бўлмаса керак. Шоир, адиб, драматург, муаррих, мунаққид, адабиётшунос, тилшунос, санъатшунос, мутаржим, мутафаккир-файласуф, жамоат арбоби, сиёсатчи, педагог-бир ўзида шунча сифатларни жам этган Фитрат маданиятимиз ривожидида ўчмас из қолдирди. Бироқ гап ижодкор билимларининг қомусийлигию шахсиятининг серқирралигида эмас. Муҳими шундаки, Фитрат Ватанини улуғ бир муҳаббат билан севарди ва шу муҳаббат унинг бутун фаолиятини ёрқин нур билан ёритиб турарди”. [7;387]

Абдурауф Фитратнинг машҳур “Юрт қайғуси” сарлавҳали сочма шеърларида замонасининг энг ҳаётий ва долзарб муаммолари кўтарилган. Бу сочмаларнинг тарихий-ижтимоий аҳамияти шундаки, уларда буюк ғоялар илгари сурилди. Улар эрки топталган, ор-номуси, маънавияти хўрланган миллатнинг нидоси бўлиб янграйди. Шоирнинг ўқдай отилган оҳлари ҳар қандай юракка ҳаяжон солади. Ватан қайғусида чеккан изтиробларнинг аламли қирралари намоён бўлади. Лирик қаҳрамоннинг ички дардлари, ҳасратлари, ўз бахтсизлигидан ноласи ёниб туради. Тилининг содаллиги, ўта ҳароратли ва таъсирчанлиги билан ўзига тортади. Руҳиятнинг ғамгин ва дардли ҳолатлари китобхоннинг кўз ўнгидан ўта бошлайди: “Эй Улуғ Турон, арслонлар ўлкаси! Сенга не бўлди? Ҳолинг қалайдир? Нечук кунларга қолдинг? Эй Чингизларнинг, Темурларнинг, Ўғузларнинг*, Отиллаларнинг* шонли бешиклари! Қани у чиқдиғинг юксак ўринлар? Қуллик чуқурлариға недан тушдинг?! Дунёни “урҳо”лари билан титраткан йўлбарс юракли болаларинг қани? Ер тупроғини кўкларга учиратурған тоғ гавдали ўғлонларинг қани? Нечун товушлари чиқмайдир? Ер юзининг бир неча полвонлари бўлган ботир туркларинг қани?” [8;45]

“Улуғ Турон, арслонлар ўлкаси”нинг ўтмишини нурга чулғаб турган “ботир турклар”нинг соғинчи шоирга тинчлик бермайди. Жаҳон илм-фан ва маданият оламида Соҳибқирон шахсияти ва сиёсий фаолиятига ҳамма замонларда ҳам жуда катта қизиқиш бўлган. Албатта, ҳар бир тарихий давр ўз олдида янги муаммоларни кўяди. Х.Султоннинг фикрича, “Амир Темур шахсиятидаги энг жозибадор хусусиятлардан бири - унинг босқинчилар оёғи остида топталиб ётган ситамдийда Ватанини қулликдан озод этгани, озод этибгина қолмасдан она юртини дунёнинг улкан ва қудратли давлатига айлантира олганидир”. [9;36]

Соҳибқирондан мерос Ватаннинг қулликка банди қилинганлиги Фитратни чуқур қайғуга солади. Бу - юрт тақдирига фақат ҳамдардлик эмас, балки исён сатрлари эди. Муаллиф ҳаётнинг азалий ва абадий нафасини юртининг озодлиги билан ҳис қилади. Унинг ўткир ва аламноқ нигоҳи табаррук тупроқда кечаётган талотўмлар беғуноҳ тўкилаётган қонлар ва ноҳақликлар қаъридаги ноумид, “кимсасиз” келажакни ва аччиқ ҳақиқатларни кўради ва бу йўлда “ўлурға рози” кўнгли билан азобли кечинмаларга берилади:

“Эй, муқаддас Туронининг ҳаёли, кетмай тур, айрилма. Ёнимда, кўзларимда, юрагимда, виждонимда қол, кетма. Туроним, сендан айрилмоқ-менинг учун ўлимим. Сенинг учун ўлмоқ - менинг тириклигимдир, Паноҳим, саждагоҳим, умидим! Ёвларинг сени шу кунгами солдилар? Тилагим, истагим, саодатим! Болаларинг сени шу ҳолдами кўйдилар? Суйунчим, овунчоғим, ўчоғим! Золимлар сени кимсасизми кўрдилар? Йўқ, сен кимсасиз эмассан. Мана мен, бутун борлигим билан сенга кўмак қилурға ҳозир. Мана мен чин кўнгил билан сенинг йўлингда ўлурға рози. Қоф тоғлари йўлимда тушса; Тамуғ оловлари қаршумдан чиқса, яна сен сари кетарман. Устимга инсонлар эмас, шайтонлар қўшини келса, оёғимга занжирлар эмас, жаҳаннам илонлари сорилса, яна сен сари кетарман. Дунёнинг бутун балолари бошимға тўкулса, Зулм чўлинининг темир тиконлари кўзларимга кирса, яна сени қутқарарман. Мен сенинг учун тирилдим, Сенинг учун яшарман, Сенинг учун ўлурман. Эй

туркликнинг муқаддас ўчоғи! Ўлим сенинг ўлимингни истаганларга, Нафрат сени кўмгани келганларга!” [8;48]

Бу ўтли сўзлар шунчаки чиройли иборалар эмас, балки миллатнинг шаъни ва ор-номуси бўлиб янграпти. Адибнинг нафратини кўзгаб, “темир тиконлар” кўтариб, Туронни “кўмгани келганлар”, “туркликнинг муқаддас ўчоғи”ни ўчирмоқчи бўлган “золимлар” кимлар эди? Истиқболи мавхум, тақдири чалкаш Туронда тўкилаётган қонлар, топталган қисматлар, йўқотилаётган анъаналар, миллий кадриятлар хунуни ким тўлайди? Фитратнинг қалбидан отилиб чиқаётган бу ҳасратлар маънавий ва бадиий эҳтиёж сифатида миллатнинг хор бўлаётган кўҳна ва муқаддас тарихи қаршисидаги исён эди бу!

Фитратнинг юрагини ёндираётган жасорати фарзандлик бурчи ва ўз сўзига эътиқодида кўринади. Ички нидо-муаллифнинг ноҳақликка нафрати ва эркинликка бўлган сўнгги илинжини сақлаб қолувчи улкан куч. Фикр қарамлиги ҳукмронлик қилган мудҳиш кунларда ёзилган асар давомини ўқиймиз:

“Бағрим ёниқ, юзим қора, кўнглим синиқ, бўйним букук. Сенинг зиёратингга келдим, султоним! Эзилган бошим, қисилган виждоним, куйган қоним, ўртанган жоним учун бу сағанангдан даво излаб келдим, хоқоним! Юз йиллардан бери жафо кўруб, ғам чекиб келган туркнинг қонли кўз ёшларин этакларингга тўқарга келдим. Қоронғуликлар ичра ёғдусиз қолган ўзбек кўзлари учун тупроғингдан сурма олғали келдим”. [8;48]

Дунёда инсоннинг эрки, кадр-қиммати ва шаънидан баландроқ ҳеч нарса йўқ. Ватанга кўшилиб сўз ва қалбнинг турғунликка маҳкум этилганлиги адиб юрагини ўртади. У жон жаҳди билан лоқайд, ўз қадрини йўқотган замондошлари қалбида миллий руҳиятни уйғотмоқчи бўлади. Топталаётган туғёнларда халқнинг неча минг йиллик кадриятлари, маданий мероси ҳам борлиги ҳақиқий фожиа эди. Ўз қадрини йўқотган миллатнинг эртанги куни, келажаги ҳам таназулга юз тутиши аниқ. Миллат шаъни олдида ҳеч қандай тазйиқдан чўчимаган Фитратнинг “бағрим ёниқ, юзим қора, кўнглим синиқ, бўйним букук” деб тан олиши осон кечмаган. “Қоронғуликлар ичра ёғдусиз қолган ўзбек кўзлари”ни очиш, унинг “қисилган виждони”ни уйғотишга фақат ҳақ сўзнинг қудрати етишига адиб ишонади.

Халқининг дардини очиқ айтиш учун ўзини маънавий ҳақдор сезади. Фақат битта миллатга тегишги бу дардлар аслида башариятга тааллуқли эканлигини яхши билган муаллиф “ўртанган жоним учун бу сағанангдан даво излаб келдим”, дейди. Чунки, инсон эрки, ғурури, ор-номуси, кадр-қиммати ҳамма замонларда ҳам башарий муаммо бўлган. Маънавий хўрланиш, миллатнинг ўзлигини йўқотиши жисмоний зўравонликдан минг қарра ёмонроқ эди. Фитратнинг мазкур асари ХХ аср бошидаги миллатнинг дунёқараши, тафаккури ҳамда маданиятининг даражасини ифодалайди. Маънавий хўрлик жонидан ўтган адиб ўзини “тубан руҳли, ҳимматсиз бир бола” санайди. “Юраксиз ўғил” ўзини-ўзи шафқатсизларча айблайди. “Сенинг Туронингни ўзим талатдим, Сенинг турклигингни ўзим эздирдим, Сенинг омонатларингга хиёнат ўзим қилдим”, дейди.

“Султоним! Мен кўлимга топширдиғинг қилични ташлаб, чолғуни олмаса эдим, Туроним таланмас эди!.. Мен ёлғиз қонли кўз ёшларимни бу сағанангга тўқмак учун эмас, ўз ёзиқларимни иқрор этарга келдим, **ХОҚОНИМ**. Мени кўйма! Мен ёлғиз ёзиқларимни иқрор этарга эмас, Туронга бердигим зарарларни тўламоқ учун келдим, **ХОҚОНИМ**. Мендан нафрат этма! Эй арслонлар арслони! Меним ёзуқларимдан ўт, Мени кўлимни тут. Белимни боғла, муқаддас фотиҳангни бер! Сенинг дунёга сиғмаган ғайратингга онт ичаманки, Туроннинг эски шараф ва улуғлигини қайтармасдан бурун аёғларингга ўтирмасман!” [8;349]

Муаллифнинг ўз-ўзига таънаси ҳам жуда кескин ва шафқатсиз. Б.Қосимовнинг фикрича, “Адибни изтиробга солган нарса “Улу0 Турон”нинг забун ҳоли. Шоир унинг дунёни “урҳо”лари билан титратган йўлбарс юракли болаларини кўмсайди. Темур руҳига сиғинади. Унинг сағанаси пойида туриб “эзилган тани”, “қисилган виждони”, “куйган қони”, “ўртанган жони” учун даво излайди, “Арслонлар арслони”дан фотиҳа тилайди. “Туроннинг эски шараф ва улуғлигини қайтармоқ”қа онт ичади”. [3;369] У халқини айблашдан олдин ўзини лаънатлайди: “Мен уч кунлик умримни тинчгина ётиб ўтказмоқчи бўлмаса эдим, шуларнинг бирортаси бўлмас эди. Мен кўлимга топширдиғинг қилични ташлаб, чолғуни олмаса эдим,

Туроним таланмас эди!.. Мен ёлғиз қонли кўз ёшларимни бу сағанангга тўкмак учун эмас, ўз ёзиқларимни иқрор этарға келдим, **ХОҚОНИМ**". [8;49]

Миллатнинг бу “ёзиқ”лари эса Соҳибқирон сағанасига тўкиладиган кўз ёшларидан ҳам аянчли ва хавфли эди. Профессор Анқабой Қулжоновнинг фикрича, адибнинг “Юрт қайғуси” номли туркум сочма шеърлари илк бор 1917 йилда “Хуррият” газетасида чоп этилган эди“. [10;44] Ва нафақат Туркистон ўлкасида, балки қадим Турон элида катта шуҳрат қозонади. Туркий тилли халқлар орасида кенг тарқалади. Сочмаларда драматик ҳолат ниҳоятда мураккаблашиб боради. Воқеалар қисматлар тимсолида кескин тус олади. Гўё инсон руҳияти фожиалар гирдобига чўкиб кетаётгандай тасаввур қолдиради.

“Юрт қайғуси”нинг иккинчи сочмасини муаллиф “бир ўзбек тилидан”, деб таъкидлайди. Ниҳоятда кучли, таъсирчан, инсон қалбини титроққа соладиган даражада эҳтирос, фитратона жўшқинлик билан битилган. Унинг оҳанги ва мазмуни бугунги авлодларни ҳам ларзага солади. Шоирнинг ўтли қайғуси ичра “тирсакларигача қоп-қора лойқадан ботган, бақирурға товуши, қутилурға кучи қолмаган”, мунис қалби “золимона урулган қамчиларнинг яраси”дан чақа бўлиб кетган ғариб аёл тимсолида яраларидан қонлар оқиб турган Ватан кўринади:

“Ётсам тушумда, уйғонсам ёнимда, кўз юмсам миямда, кўз очсам қаршумда мунгли бир хаёл келиб турадур! Бу бир хотун хаёли.. Бир хотунки, эғнида ипакли, лекин йиртиқ ва эски бир кўйлақдан бошқа бир кийим йўқ. Бош-аёғлари яланғоч, тирсакларигача қоп-қора лойқадан ботган, бақирурға товуши, қутилурға кучи қолмаган!..

Қарайман: кимсасизлик юкиндан ориғланган танда золимона урулган қамчиларнинг яраси бор. Кўраман: жоҳилона қилинган эмлардан носулға* қайтган яралариндан қонлар оқиб турадур!

Эй мунгли хотун, сен кимсан? Эй ғамли она, нечук мундан айрилмайсан? Ёнимда, кўзимда, миямда, юрагимда нима ахтарасан, нечук кетмайсан? Қайғу тутунлари ичра ёғдусиз қолган кўзларинг, у ёш ёмғурларин нечун тўкадир? Зулм занжирлари билан боғланган кўлларинг нечун ҳар ёнга узатиладир, нима тилайсан?.. Оҳ... Билдим... билдим... Англадим! Сен менинг Ватанимсан, Ватанимнинг мунгли хаёлисан”. [8;47]

Охири кўринмаётган руҳий азоблар, кескин зиддиятлар марказида маъсум турган аёл “зулм занжирлари билан боғланган” ожиза - шоирнинг ғамгусор Ватани намоён бўлади. “Қайғу тутунлари” ичра хиралашган кўзлар тубида милтираган умид турарди. Зеро, оналар умр бўйи она тили ва она юрт тимсолида гавдаланадилар. Ўтмиш соғинчи, давр оғриқлари аввало адиб поэтик тафаккурида акс-садо беради. Тарихий жараённинг инсон онги, тафаккури, маънавий руҳий оламига таъсири ифодаланади. “Юрт қайғуси”да чигал кечинмалар гирдобидеги қахрамон, “Мен ёлғиз қонли кўз ёшларимни бу сағанангга тўкмак учун эмас, ўз ёзиқларимни иқрор этарға келдим, **ХОҚОНИМ**” [8;49], дейди. Ҳақ ва ҳақиқатни, юртнинг топталган қадрини топишга интилаётган қалбнинг иқрори ҳар қандай инсонни чуқур ўйга толдиради. Соҳибқироннинг беназир сиймоси “бедилларни уйғотиб”, бани башарият учун сабоқ бўлиб қолаверади.

Миллатпарвар адибимиз Абдулла Қодирийнинг “Ўткан кунлар” романини қайта-қайта варақлар эканмиз, улуг адиб “ўткан кунлар” деган ном остида аслида бизни “якин ўткан” эмас, балки янги келажакдаги “энг кирлик, қора кун”лардан огоҳлантириб кетганини англаймиз: “Иттифоқни не эл эканини билмаган, ёлғиз ўз манфаати шахсияси йўлида бир-бирини еб, ичкан мансабпараст, дунёпараст ва шуҳратпараст муттаҳамлар Туркистон тупроғидан йўқолмай туриб, бизнинг одам бўлишимизга ақлим етмай қолди... Боболарнинг муқаддас гавдаси мадфун Туркистонимизни тўнғузхона қилишга ҳозирланган биз итлар яратғучининг қаҳрига албатта йўлиқармиз! Темур Кўрагон каби доҳийларнинг, Мирзо Бобур каби фотиҳларнинг, Форобий, Улуғбек ва Али Сино каби олимларнинг ўсиб-унган ва нашъу намо қилганлари бир ўлкани ҳалокат чуқурига қараб судрағучи албатта Тангрининг қаҳрига сазовордир, ўғлим!”. [11;318] Бу аламли сўзлар халқ юрагида истиклол туйғусини уйғотиши, кейинги тарихий жараёнларга таъсир ўтказиши аниқ эди. Унда орияти баланд, тафаккури ўткир миллат зиёлисининг оғриқли руҳий ҳолати акс этган.

Академик Н.Каримовнинг фикрича, “Фитратнинг юрт қайғуси билан тўйинган шеърлари ва насрий асарлари, мустамлакачиликка асосланган мустабид давлат тузумини фош этувчи драмалари унинг эрк ва хуррият учун, мустақиллик учун мардона курашган адиб бўлганини тўла тасдиқлайди”. [12;34]. Эрк ва хуррият учун ҳеч қачон осон бўлмаган. Миллий озодлик учун кураш аслида виждоний ишдир. Қалби ар бир инсоннинг фарзандлик бурчидир.

Хулоса ўрнида шуни айтиш мумкинки, ҳар қандай миллат ўз жамиятининг тарихий, маданий ва ахлоқий мероси, кадриятлари асосида ривожланади. Жаҳолат билан ошно кимсаларнинг ўз манфаатларидан бўлак эҳтиёжлари бўлмайди. Абдурауф Фитрат каби аждодларимиз ижодидаги миллий ўзлик туйғуси халқимизни узоқ йиллар давомида миллатга хос, унинг ватан тақдирига дахлдорлик масъулиятини белгилайдиган, миллий характер сифатида улкан миллат қалбида миллий истиқлол руҳини тарбия этувчи, уни мустақиллик деб аталмиш улуғ кадриятга эришишида муҳим воситаси бўлиб хизмат қилди. Фитрат шеърляти – туркий халқлар адабиётларининг узвий қисми, исёнкор овози сифатида инсониятни ҳамон қалб озодлигига, бедорликка даъват этмоқда.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Президент Ш.Мирзиёевнинг Республика Маънавият ва маърифат кенгашининг кенгайтирилган мажлисидаги нутқи. Маънавият ҳаётимизда янги куч, янги ҳаракатга айланиши керак. ЎзА, 2023 йил, 23 декабрь.
2. Мирзиёев Ш. Янги Ўзбекистон стратегияси. Т.: “Ўзбекистон” нашриёти, 2021.
3. Қосимов Б. Миллий уйғониш. Т.: “Маънавият” нашриёти, 2002.
4. Ўзбекистон Миллий энциклопедияси. 5-ж. Т.: “Ўзбекистон миллий энциклопедияси” Давлат илмий нашриёти, 2003.
5. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. 2-жилд. Т.: “Ўзбекистон миллий энциклопедияси” Давлат илмий нашриёти, 2006.
6. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. 4-жилд. Т.: “Ўзбекистон миллий энциклопедияси” Давлат илмий нашриёти, 2007.
7. Шарафиддинов О. Танланган асарлар. – Т.: “Шарқ” нашриёт-матбаа акциядорлик компанияси Бош таҳририяти, 2019.
8. Фитрат А. Танланган асарлар. Тошкент.: “Маънавият”, 1998.
9. Султон Х. Мингта Фирдавсий керак... / Ҳақиқат жамоли. – Т.: “Машхур-пресс”, 2019.
10. Қулжонов А. Фитрат дунёси / Гулистон.: “Зиё”, 2007.
11. Қодирий А. Ўткан кунлар. Роман ва унинг тақдири. – Т.: “Zilol buloq”, 2019.
12. Каримов Н. Мавлоно Фитрат. Фитрат. Танланган асарлар. Т.: “Маънавият” нашриёти, 2020.
13. Бунин И. Темурхон. Тийрамоҳ (тарж. Ғулом Мирзо). – Т.: “ДАВР ПРЕСС”, 2018.
14. Саидов А. Иван Бунин ижод чаманидан нажиб гулдаста / И. Бунин Тийрамоҳ (тарж. Ғулом Мирзо) Т.: “ДАВР ПРЕСС”, 2018.
15. Назаров Б. Фитрат ва Бунин // Тафаккур. 2015, 4- сон.
16. Каримов Н. XX аср адабиёти манзаралари. – Т.: “OZBEKISTON”, 2008.
17. Алимова Д. Жадидчилик ҳаракатининг ижтимоий-сиёсий моҳияти ва жадидлар тафаккури. Т.: “Университет”, 1999
18. Назаров Б. Жадидчилик: ислоҳот, янгилашиш, мустақиллик ва тараққиёт учун кураш. Т.: 1999.
19. Алимова Д. Рашидова Д. Махмудходжа Бехбудий и его исторические воззрения. - Т.: Маънавият, 1998.
20. Шарипов Р. Жадид адабиётида янгилашиш, ислоҳот ва мустақиллик учун кураш. Т.: 2005.
21. Қосимов Б. Маслакдошлар. Т.: 1994.
22. Шарипов Р. Жадид адабиётида янгилашиш, ислоҳот ва мустақиллик учун кураш ғояларининг акс этиши. Т.: 2023.
23. Ражабов Н.Р. Маънавият сарчашмалари. - Т.: Фан, 1999.

24. Ражабов Қ. Жадидлар - истиқлолчилик ҳаракатининг ғоявий раҳнамолари // Ўзбекистон тарихи; янги нигоҳ. Жадидлар ҳаракатидан миллий мустақилликка қадар. - Т.: 1998.
25. Ризаев Ш. Жадид драмаси. - Т.: Шарқ, 1997.
26. Сидқий-Хондайлиқий. Танланган асарлар / Тўпловчи, сўзбоши ва луғат муаллифлари: Б.Қосимов, Р.Жавҳарова. - Т.: Маънавият, 1998.
27. Турдиев Ш. Международные связи туркестанских джадидов и политика правящих властей в 1910-1917 гг. // Марказий Осиё XX аср бошида: ислохотлар, янгиланиш, тараққиёт ва мустақиллик учун кураш (жадидчилик, мухториятчилик, истиқлолчилик): мавзусидаги халқаро конф. материаллари. - Т.: 2001.
28. Туркестан в начале XX века: К истории истоков национальной независимости // Колл. авт. Р.М.Абдуллаев, С.С.Агзамходжаев, И.А.Алимов и др. / - Т.: Шарқ, 2000.
29. Туркистон жадидчилиги ва истиқлол муаммолари (илмий мақолалар тўплами) – Самарқанд, 1996.
30. Фитрат А. Чин севиш: Шеърлар, драмалар, мақолалар / – Т.: Адабиёт ва санъат, 1996.
31. Фитрат А. Оила ёки оила бошқариш тартиблари / Тарж. Ш.Воҳидов. – Т.: Маънавият, 1998.
32. Шарафиддинов О. Истиқлол фидойилари. –Т.:Шарқ, 1993.
33. Эрназаров Т. Туркистон вақтли матбуоти (1870-1924). – Т.: Ўздавнашр, 1959. – 147 б.
34. Эрназаров Т., Акбаров А. История печати в Туркестане (1870-1925). – Т.: Фан, 1976.
35. Қосимов Б. Жадидчилик // Миллий уйғониш ва ўзбек филологияси масалалари. – Т.: 1993.
36. Қосимов Б. Жадидчилик ва янги ўзбек адабиёти // Марказий Осиё XX аср бошида ислохотлар. Янгиланиш, тараққиёт ва мустақиллик учун кураш (жадидчилик, мухторчилик, истиқлолчилик). – Т.: Маънавият, 2001.
37. Қосимов Б. Исмоилбек Гаспирали. – Т.: Мерос, 1992.
38. Қосимов Б. Излай-излай топганим. – Т.: 1983.
39. Қурононов Д. Рухий дунё талқини. – Т.: 1995.
40. Қурононов Д. Чўлпон ҳаёти ва ижодий мероси. – Т.: 1997.
41. Қурононов Д. Жадидчилик ва янги ўзбек адабиётининг шаклланиши. – Андижон, 1999.
42. Ўзбекистон тарихининг долзарб муаммоларига янги чизгилар (даврий тўплам, №2). – Т.: Шарқ, 1999.
43. Ўзбекистонда ижтимоий-фалсафий фикрлар тарихидан лавҳалар (М.Хайруллаев таҳрири остида). – Т.: Ўзбекистон, 1995.
44. Ўзбекистоннинг янги тарихи. – Т.: Шарқ, 2000.
45. Ғаниев И. Фитрат. Эътиқод. Ижод. – Т.: Камалак, 1994.
46. Ғаниев И. Фитратнинг трагедия яратиш маҳорати. – Т.: 1994.
47. Ғаниев И. Фитратшунослик. – Бухоро, 1995.

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

7 ЖИЛД, 2 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 7, НОМЕР 2

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 7, ISSUE 2

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000